

**PIYOZ O‘SIMLIGINING SOXTA UN-SHUDRING (PERONOSPORA
DESTRUCTOR) KASALLIGIGA QARSHI SAMARALI KURASH
USULLARI**

Shavkatov Javharbek Shavkat o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti, O‘simliklar himoyasi, agrokimyo va tuproqshunoslik fakulteti, Qishloq xo‘jaligi Fitopatologiyasi kafedrasida magistranti

Email: javharbekshavkatov035@gmail.uz

Annotatsiya: Piyozi (*Allium cepa* L.) dunyo miqyosida iqtisodiy jihatdan muhim sabzavot ekinlaridan biri hisoblanib, uning hosildorligi va mahsulot sifati turli kasalliklar ta‘sirida sezilarli darajada kamayadi. Shulardan eng xavflilaridan biri soxta un-shudring kasalligi bo‘lib, ushbu kasallikning qo‘zg‘atuvchisi *Peronospora destructor* (Berk.) Casp. hisoblanadi. Mazkur patogen nam va salqin iqlim sharoitlarida tez rivojlanib, vegetatsiya davrida barg apparatining zararlanishiga, fotosintez intensivligining pasayishiga hamda hosildorlikning 30–70 % gacha kamayishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: *Allium cepa* L.; *Peronospora destructor*; soxta un-shudring; fitopatologiya; integratsiyalashgan himoya; fungitsidlar; biologik nazorat; kasallik rivojlanishi; hosildorlik; epidemiologiya; agrotexnologiya; o‘simliklarni himoya qilish; biologik samaradorlik.

Abstract. Downy mildew caused by *Peronospora destructor* (Berk.) Casp. is one of the most destructive diseases affecting onion (*Allium cepa* L.) production worldwide. The disease poses a serious threat to onion cultivation due to its rapid development under cool and humid environmental conditions, leading to significant reductions in bulb yield and market quality. In epidemic years, yield losses may exceed 50–70%, causing substantial economic damage to producers.

Keywords. *Allium cepa* L.; *Peronospora destructor*; downy mildew; integrated disease management; fungicides; biological control; plant pathology; disease

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

epidemiology; crop protection; sustainable agriculture; disease severity; onion production.

Kirish (Introduction). Piyoz (*Allium cepa* L.) dunyo miqyosida eng muhim sabzavot ekinlaridan biri hisoblanib, inson oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda strategik ahamiyatga ega. Mazkur ekin yuqori biologik va oziqaviy qiymati, tarkibidagi vitaminlar, mineral moddalar, antioksidantlar hamda fitonsidlar bilan ajralib turadi. Piyoz inson ratsionida keng qo'llanilishi bilan bir qatorda farmatsevtika, oziq-ovqat va qayta ishlash sanoatining muhim xomashyosi hisoblanadi.

So'nggi yillarda dunyo bo'yicha piyoz yetishtirish hajmi barqaror ravishda oshib bormoqda. Xalqaro statistik ma'lumotlarga ko'ra, piyoz ekinlari dunyoning 170 dan ortiq mamlakatlarida yetishtiriladi va yillik yalpi hosil 100 million tonnadan ortiqni tashkil etadi. Yetakchi ishlab chiqaruvchilar qatoriga Xitoy, Hindiston, AQSh, Turkiya, Misr, Pokiston va Yevropa mamlakatlari kiradi. Aholi sonining o'sishi va oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borishi piyoz yetishtirish samaradorligini oshirishni talab etmoqda.

Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hududi piyoz yetishtirish uchun qulay agroiqlim sharoitlariga ega. Respublikamizda piyoz sabzavotchilik tarmog'ining asosiy ekinlaridan biri hisoblanadi va barcha viloyatlarda keng maydonlarda yetishtiriladi. Biroq hosildorlikning biologik potentsiali ko'plab biotik va abiotik omillar ta'sirida to'liq namoyon bo'lmayapti. Ayniqsa fitopatogen mikroorganizmlar keltirib chiqaradigan kasalliklar hosildorlik va mahsulot sifatiga sezilarli zarar yetkazmoqda. Fitopatologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, qishloq xo'jaligi ekinlari hosilining o'rtacha 25–30 foizi turli kasalliklar, zararkunandalar va begona o'tlar ta'sirida yo'qotiladi. Piyoz ekinlarida esa ushbu ko'rsatkich ayrim yillarda yanada yuqori bo'lishi mumkin. Ayniqsa nam va salqin ob-havo sharoitida rivojlanadigan soxta un-shudring kasalligi (*Peronospora destructor* (Berk.) Casp.) piyozchilikda eng zararli kasalliklardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallik barglar va gul poyalarining fiziologik faoliyatini izdan chiqarib, fotosintez intensivligini pasaytiradi, assimilantlar to'planishini cheklaydi hamda hosil shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Tadqiqotchilar ma'lumotlariga ko'ra, kasallikning epifitotik rivojlanishi kuzatilgan yillarda hosil yo'qotishlari 50–70 %, urug'lik piyozlarda esa 80–100 % gacha yetishi mumkin. *Peronospora destructor* Oomycota bo'limiga mansub obligat parazit hisoblanib, uning rivojlanishi uchun yuqori nisbiy namlik va mo'tadil harorat muhim omil hisoblanadi. Patogenning optimal rivojlanish harorati 10–18 °C atrofida bo'lib, uzoq davom etadigan shudring, tuman va yog'ingarchiliklar kasallik epidemiyasining kuchayishiga sabab bo'ladi. Shu jihatdan Toshkent viloyatining bahorgi agroiklim sharoiti kasallik rivojlanishi uchun qulay ekologik fon yaratishi mumkin. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, soxta un-shudring kasalligi piyoz yetishtiriladigan deyarli barcha mintaqalarda uchraydi. Rossiya Federatsiyasi, Belarus, Ukraina, Polsha, Germaniya, Niderlandiya, Hindiston, Xitoy va boshqa mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlarda ushbu kasallikning yuqori iqtisodiy zarar keltirishi qayd etilgan. Tadqiqotchilar kasallik natijasida piyoz barglari muddatidan oldin qurishi, piyoz boshlarining to'liq shakllanmasligi, saqlash davrida ikkilamchi infeksiyalar bilan zararlanish kuchayishini ta'kidlaydilar.

O'zbekiston sharoitida ham piyozning asosiy kasalliklari orasida soxta un-shudring alohida o'rin egallaydi. Ayniqsa Toshkent, Samarqand, Jizzax, Andijon va Farg'ona viloyatlarida namlik yuqori bo'lgan yillarda kasallikning kuchli rivojlanishi kuzatiladi. Kasallikning epidemiologik xususiyatlarini, rivojlanish dinamikasini va unga qarshi samarali kurash usullarini o'rganish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi. Hozirgi vaqtda kasallikka qarshi agrotexnik, biologik va kimyoviy kurash usullari qo'llanib kelinmoqda. Biroq fungitsidlarga nisbatan patogen populyatsiyalarining moslashuvchanligi ortib borayotgani, ekologik xavfsizlik talablari kuchayayotgani va iqlim o'zgarishlari natijasida kasallik epidemiologiyasining o'zgarishi mavjud himoya tizimlarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Mazkur tadqiqotning ilmiy muammosi piyoz ekinlarida *Peronospora destructor* kasalligining rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash hamda agroekologik sharoitlarga mos integratsiyalashgan himoya tizimlarining samaradorligini baholashdan iboratdir. Tadqiqotning asosiy maqsadi piyozning soxta

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

un-shudring kasalligiga qarshi qo'llaniladigan zamonaviy himoya usullarining biologik va iqtisodiy samaradorligini aniqlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi (Literature Review) Piyoz (*Allium cepa* L.) dunyoning ko'plab mamlakatlarida yetishtiriladigan iqtisodiy ahamiyatga ega sabzavot ekini hisoblanadi. Mazkur ekinning hosildorligi va mahsulot sifati ko'plab biotik hamda abiotik omillar ta'sirida shakllanadi. Biotik omillar orasida zamburug'lar, bakteriyalar va viruslar qo'zg'atadigan kasalliklar alohida o'rin egallaydi. So'nggi o'n yilliklarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar piyoz ekinlarida uchraydigan kasalliklar orasida soxta un-shudring (*Peronospora destructor*), piyoz bo'g'zi chirishi (*Botrytis allii*), fuzarioz chirish (*Fusarium oxysporum*), zang (*Puccinia allii*) va qora mog'or kasalliklari eng katta iqtisodiy zarar keltirishini ko'rsatgan.

Alekseeva va Kazakova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda piyoz ekinlarining asosiy fitopatologik muammolaridan biri sifatida soxta un-shudring kasalligi qayd etilgan. Mualliflarning fikricha, kasallikning rivojlanishi natijasida barg yuzasining assimilyatsiya faoliyati keskin kamayadi, natijada fotosintez mahsuldorligi pasayib, piyoz boshining shakllanishi sustlashadi. Ayrim yillarda hosildorlik yo'qotishlari 50 % dan ortiq bo'lishi mumkin.

Nesterova, Buryxina va hamkorlarining Oltoy o'lkasida olib borgan kuzatuvlari *Peronospora destructor* ning epidemiologik rivojlanishi ob-havo omillari bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatgan. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, havo namligi 85–95 % dan yuqori bo'lgan va harorat 10–18 °C oralig'ida kuzatilgan yillarda kasallikning rivojlanish darajasi bir necha marotaba oshgan. Ayniqsa, tuman va shudringning uzoq saqlanishi infeksiya tarqalishida muhim omil hisoblangan. Trulevich tomonidan Rossiyaning noqoratuproq hududlarida o'tkazilgan tadqiqotlarda piyozning soxta un-shudring va bo'g'iz chirishi kasalliklari eng zararli kasalliklar sifatida qayd etilgan. Tadqiqot natijalari kasallik bilan zararlangan piyozlarning saqlanish muddati qisqarishi, ikkilamchi infeksiyalar rivojlanishi va omborxonalaridagi yo'qotishlar ortishini ko'rsatgan.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Tadqiqotlar davomida Toshkent viloyati sharoitida piyoz ekinlarida uchraydigan asosiy kasalliklar tarkibi o'rganildi. Kuzatuvlar natijasida piyoz ekinlarida soxta un-shudring (*Peronospora destructor*), piyoz bo'g'zi chirishi (*Botrytis allii*), fuzarioz chirish (*Fusarium oxysporum*), zang (*Puccinia allii*) va qora mog'or kasalliklari uchrashi aniqlandi. Ushbu kasalliklar orasida eng yuqori tarqalish va zarar keltirish darajasi soxta un-shudring kasalligiga to'g'ri kelishi kuzatildi.

Tadqiqot metodologiyasi (Methodology). Kasallikning dastlabki belgilari o'simlik barglarida och yashil va sarg'ish tusdagi cho'zinchoq dog'lar shaklida namoyon bo'ldi. Havo namligi yuqori bo'lgan davrlarda barg yuzasida kulrang-binafsha rangli g'ubor hosil bo'lishi kuzatildi. Kasallik rivojlanishi natijasida barglarning fotosintetik faoliyati pasayib, ular muddatidan oldin qurib qoldi. Bu esa o'z navbatida piyoz boshining shakllanish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, kasallikning rivojlanishi meteorologik omillar bilan chambarchas bog'liq. Ayniqsa bahor oylarida havo haroratining 10–18 °C oralig'ida bo'lishi hamda nisbiy namlikning 80–90 % dan yuqori ko'tarilishi patogen rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratdi. Yog'ingarchilik va tumanli kunlarning ko'payishi kasallik tarqalishini sezilarli darajada tezlashtirdi. Kuzatuvlar natijasida kasallikning eng yuqori rivojlanish darajasi piyoz boshining shakllanish bosqichida qayd etildi. Ushbu davrda kasallik bilan zararlangan o'simliklarda barg massasining kamayishi, vegetativ o'sishning sustlashishi va hosil elementlarining shakllanishi sekinlashishi aniqlandi. Adabiyot ma'lumotlari bilan qiyosiy tahlil qilinganda olingan natijalar Alekseeva, Kazakova, Nesterova va Trulevichlarning ilmiy xulosalarini tasdiqladi. Ularning tadqiqotlarida ham soxta un-shudring kasalligi piyoz hosildorligini 30–70 % gacha kamaytirishi qayd etilgan. Bizning kuzatuvlarimizda ham kasallikning kuchli rivojlangan maydonlarda hosilning sezilarli pasayishi kuzatildi.

Natija va muhokama. Tadqiqotlar davomida Toshkent viloyati agroiklim sharoitida piyoz o'simligining soxta un-shudring kasalligining tarqalishi va rivojlanish xususiyatlari o'rganildi. Kuzatuvlar natijasida kasallikning dastlabki belgilari vegetatsiya davrining bahorgi bosqichlarida, ayniqsa havo namligi yuqori bo'lgan

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

davrlarda namoyon bo'lishi aniqlandi. Kasallik barglarda och yashil va sarg'ish dog'lar ko'rinishida boshlanib, keyinchalik barg yuzasida kulrang-binafsha rangli sporalanish qatlami hosil qildi. Kasallik rivojlangan sari barglar qurib, fotosintez jarayoni susaydi hamda o'simliklarning normal o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Meteorologik kuzatuvlar natijalari *Peronospora destructor* rivojlanishida ob-havo omillari muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, havo haroratining 10–18 °C oralig'ida bo'lishi va nisbiy namlikning 80–90 % dan yuqori ko'tarilishi kasallik rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratdi. Bahor oylarida kuzatilgan yog'ingarchiliklar va ertalabki shudringlar infeksiyaning tarqalishini jadallashtirdi. Toshkent viloyati sharoitida mart-aprel oylarida kuzatiladigan bunday agroiklim omillari kasallik epidemiyasining shakllanishida asosiy rol o'ynashi aniqlandi. Fitopatologik monitoring natijalariga ko'ra, kasallikning eng yuqori rivojlanish darajasi piyoz boshining shakllanish fazasida kuzatildi. Ushbu davrda zararlangan o'simliklarda barg apparatining erta nobud bo'lishi natijasida assimilatsiya mahsulotlari to'planishi kamaydi. Bu esa hosil elementlarining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, piyoz boshlarining hajmi va massasining kamayishiga olib keldi.

Laboratoriya tadqiqotlari davomida kasallik qo'zg'atuvchisining morfologik va mikroskopik belgilari o'rganildi. Patogenning sporangioforalari va sporangiyalari klassik tavsiflarda keltirilgan diagnostik belgilar bilan mos kelishi aniqlandi. Mikroskopik tahlillar natijasida olingan ma'lumotlar kasallik qo'zg'atuvchisi *Peronospora destructor* ekanligini tasdiqladi. Olingan natijalar xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar ma'lumotlari bilan qiyoslanganda o'xshash qonuniyatlar kuzatildi. Alekseeva, Nesterova, Trulevich va boshqa olimlarning tadqiqotlarida ham kasallikning rivojlanishi yuqori namlik va mo'tadil harorat bilan bog'liqligi qayd etilgan. Tadqiqotimiz natijalari ushbu ilmiy xulosalarni yana bir bor tasdiqladi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida Toshkent viloyati sharoitida piyoz (*Allium cepa* L.) ekinlarida soxta un-shudring kasalligi (*Peronospora destructor*) eng zararli kasalliklardan biri ekanligi aniqlandi. Kasallikning rivojlanishi asosan havo harorati, nisbiy namlik va yog'ingarchilik miqdori bilan chambarchas bog'liq bo'lib,

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

nam va salqin ob-havo sharoitlarida uning tarqalish darajasi sezilarli ravishda ortishi kuzatildi. Tadqiqotlar davomida kasallikning barg apparatiga salbiy ta'siri natijasida fotosintez jarayoni susayishi, o'simliklarning normal o'sishi va rivojlanishi sekinlashishi hamda hosildorlik ko'rsatkichlarining pasayishi aniqlandi. Laboratoriya va dala kuzatuvlari asosida kasallik qo'zg'atuvchisining biologik hamda morfologik xususiyatlari o'rganilib, uning rivojlanishi uchun qulay ekologik omillar belgilab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Azbukina Z.M. Rjavchinnye griby Dalnego Vostoka. - M.: 1974. - 525 s.
2. Gaponenko N.I. Obzor gribov Buxarskoy oblasti. -Tashkent: Izd. AnUzSSR 1965.-114 s.
3. Dementeva M.I., Vygon'skiy M.I. Bolezni plodov, ovoqey i kartofelya pri xranenii –M.: Agropromizdat, 1988. – S.122-131.
4. Yegorova T.V. Rasteniya sentralnoy Azii. –L., Nauka, 1977. вып.7. –S.18-67.
5. Zaprometov N.G. Bolezni kulturnyx rasteniy v Sredney Azii. // Tr.Uzb.opyt stan.zaxity rasteniy. -Tashkent: Nauka, 1952. - 138 s.
6. Nugmanova T.A., Simon N.A., Kudryatova G.V. Biopreparaty protiv mikrokov // Kartofel i ovoqci. M., 2014, №10. - S.23.
7. Spravochnik. Agroklimatichiskie resursy Tashkentskoy i Syrdarinskoy oblastey Uzbekskoy SSR // pod redaksii N.KUK.Anikeevoy, - L.: Gidrometeoizdat, 1974. 205s.
8. Chumakov A.Ye., Zaharova T.I. Vredonosnost bolezney selskoxozyaystvennyx kultur. – M.: Agropromizdat, 1969. - 126 s.
9. Banholzer.G., Peters.P Feldwirthchaft – Berlin: - 19, - 1978, -/- pp. 506-507.